

AMIR TEMUR BOBOMIZ VA TEMUR TUZUKLARI.

TOLIBJONOV MUHAMMAD SOBIT OBIDJON O'G'LI.

Telegram: @Uwed3235.

tolibjonovmuhammadsobit@gmail.com.

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti.

*Xalqaro munosabatlar fakulteti. Xalqaro munosabatlar yo'nalishi 2-kurs
talabasi {bakalavr}.*

Annotatsiya:Qo'shin qancha kotta bo'lgan sari uni bitta qilib ushlab tura olish,qo'shini puxta reja bilan olib kirib dushmanga qashqatqich zarba berish,Amir Temur bobomiz qo'llagan strukturalari qo'shinda.

Kalit so'zlari:Qo'shin,boshqarish,qanday dushmanga qarshi kirish,bitta nuqsoni orqali unga zarba berish.

GAP QO'SHINNING SONIDA EMAS,BALKI UNI BOSHQARA OLISHDA-Nimagaki sizda qancha ko'p qo'shin bo'lgani bilan u tarqoq bo'lsa unda siz nozik joyingiz mana shunda.Chunki ko'p sonli qo'shinlarni kam sonli qo'shinlar yakson qilgan ulardan 10 hatto 20 barobar ko'p.Lekin qanday qilib qo'shini janga olib kirish va qanday jang qilish usli bo'lmasa unda u qo'shinning yuta olishi amri maholdir.Amir Temur bobomiz shu narsalarga ko'proq diqqat qaratganlar har yurgan safarlarisha dushmanni obdon organib keyin unga qashqatqich zarba berib yakson qilganlar.

Amir Temur o'zining Temur tuzuklari asarida shunday deydi: sardor aql-u tadbirkorlik bilan ish yuritib, shoshma-shosharlik qilmasin, chunki shoshqaloqlik shaytonning ishidir. Chorasi bo'lmagan ishga kirishmasin, chunki undan qutulib bo'lmaydi.

Sohibqironning qoidasiga ko'ra, yaxshi boshliq, g'anim otryadining sonini bilgach, unga qarshi o'z otryadlarini qarshi qo'ya olishi, dushman harakatlarini

kuzatishi, uning o'qchilari, nayzachilari, qilichchilarining holati qanaqa ekanligini, ular tezkorlik bilan yoki sust hujum qilyaptimi, hammasi birgalikda hujumga o'tdimi yoki qismlarga bo'linibmi, bularning hammasini bilishi kerak, jang maydoniga hujum uchun kirishi yo'llarini, kerak bo'lganda chekinish yo'llarini bilishi va dushmanning maqsadini anglab etishi va uning jangovar tartibiga yorib kirishga harakat qilishi kerak. U pistirmaga tushib qolmasligi uchun ehtiyotkorlik bilan harakat qilishi, jangning butun mohiyatini tushunishi, dushmanning niyatini anglashi va uning rejalarini buzib tashlash uchun hamma vositalarni ishga solishi kerak.

Jangni qo'riqlov xizmatini bajarayotgan engil otliqlar, yoki avanpostda turgan engil qo'shinlar o'qlarni otib, drotiklarni uloqtirib boshlaganlar, keyin avangard jangga kirgan. Ularni qo'llabquvvatlash kerak bo'lgan paytda jangga o'ng qanot avangardi shaqovul, keyin chap qanot avangardi chapovul kirgan; agar yana madad kuchlari kerak bo'lib qolsa jangga o'ng qanotning chap tomon yarmi va chap qanotning o'ng tomon yarmi kiritilgan; ularning kuchlari etarli bo'lmasa jangga ikkala qanotning qolgan qimslari kiritilgan va vaziyat to'g'risidagi axborot Amir Temurga etkazilgan. Agar mana shu kuchlar ham etarli bo'lmasa qo'mondonning shaxsan o'zi amiri lashkar bosh kuchlari qo'l bilan, ya'ni zaxira bilan, to'qqizinchi hujum g'alaba keltirishiga komilishonch bilan jangga tashlanishi kerak edi. To'qqizinchi hujum – degan edi Amir Temur – g'alaba keltiradi. Jang maydonidan dushmanning chekinish alomatlari sezilsa, uni ta'qib etish va to'g'ilicha tormor qilish uchun chavandozlar otryadi ajratilgan.

Amir Temur qo'shini to'g'ri safga va bir nechta jangovar chiziqqa ega bo'lib, ular birinketin jangga kiritilgan, va oxirida ketmaket hujumlar bilan dushman holsizlantirilganidan va kuchsizlantirilganidan keyin eng yaxshi jangchilardan tashkil topgan, doimo g'alabani ta'minlovchi qudratli zaxira jangga kiritilgan.

Chekinib, mustahkamlangan inshootlarda yashiringan g'anim qamal qilingan. Qal'alarning qalin devorlari oldida devor buzuvchi manjaniq va tosh uloqtiruvchi arroda to'plar o'rnatilgan. To'plar ra'd harakatga keltirilgan. Devorlar va minoralarning ostidan erto'lalar kovlangan. Devorlarda bo'shliqlar hosil qilingan. Shu bo'shliqlardan jangchilar quyundek qal'a ichiga bostirib kirganlar. Shturm davrida himoya qalqonlaridan to'ra, shotilar, halqalar, arqonlar va boshqalardan foydalanilgan.

Amir Temur armiyasida kavaleriya hujumining tashkil etilishi va uning strategiya va taktikasi o'zining takomillashgan darajasiga etdi. Amir Temur armiyasida muhandislik qismlari va bo'linmalarining birinchi namunalari bo'lib, ularga katapultalar, neftdan tayyorlangan yonuvchi moddani uloqtiradigan va qal'a devorlarini portlatuvchi moslamalar kirgan. Uning armiyasida o'sha vaqtning eng zamonaviy texnikalari—qamal qilish texnikasi, yonib turgan neft to'ldirilgan xurmachalarni uloqtiruvchi ballistalar qo'llanilgan. Amir Temur qo'shinida daryolardan kechib o'tishni ta'minlovchi mutaxassislar—pontonchilar ham bo'lgan. Fan va texnikaning yutuqlari, ayniqsa Xitoy texnikasining yutuqlari keng foydalanilgan.

Amir Temur o'z armiyasining tashkiliyshtat tizimini takomillashtirdi. Tuzokotda qo'shinning jangovar tartibi yoritib berilgan: Agar dushman armiyasi o'n ikki mingdan oshsa, lekin qirq mingga etmasa, qo'shinga qo'mondonlik baxtli o'g'illarimdan biriga topshirilishi mumkin va uning qo'l ostiga ikkita qo'mondon, yuz kishilik, o'ng ming kishilik otryadlari bilan bir nechta amirlar belgilanib, qo'shinning umumiy soni qirq mingtaga etkaziladi.

Qirq ming chavandozlarni sardor o'n to'rtta qismlarga quyidagi tartibda tuzishi kerak bo'lgan: u o'z jangovar chizig'ini tuzadi va uni markaz deb nomlaydi. Uchta qism arergardni tashkil etadi yoki o'ng qanot korpusi. Uchta qismdan biri ilg'or nomini oladi mana shu arergardning ilg'ori. Chap qanotni tashkil etgan uch qismning biri uning uchun ilg'or bo'lib hisoblanadi. Xuddi shunday uchta boshqa qismlar o'ng qanot arergardining oldida joylashgan

bo‘lib, uning fronti bo‘ladi, bu uchta otryadlardan biri chap qanot fronti uchun avangard bo‘lib xizmat qiladi. Chap qanot ham xuddi shunday sondagi qo‘shindan iborat bo‘ladi va ular uning frontini tashkil etadi. Bitta qism, oldingiga o‘xshab chap qanot avangardi bo‘lib xizmat qiladi. Keyin u asosiy otryadini markaz qo‘shinlari oldida saflagan. Avangardning safiga: kamonchilar, qilichlar bilan qurollangan jangchilar, nayzachilar, dushman avangardiga tartibsizliklarni keltirib chiqarish uchun baland ovozda baqirib jang qiladigan jasur va tajribali jangchilar kiritilishi kerak–deb yozilgan Tuzokotda. Ya’na Tuzokotda–Bosh qo‘mondonning e’tiboridan dushmanning hech bir harakati chetda qolmasligi kerak, o‘ziga bino qo‘ygan harbiy boshliq buyruqsiz oldinga harakat qilishni boshlasa jazolanishi kerak–deb ta’kidlangan. Avval jangga avangard kirgan, keyin o‘ng va chap qanot avangardlari, undan keyin o‘ng va chap qanotda turgan otliq bo‘linmalar kirgan, ularning ortidan o‘ng qanotning ikkinchi otryadi va chap qanotning birinchi otryadi harakatlangan. Agar jang olib borayotgan jangovar chiziqni ikkinchi chiziq qismlari bilan to‘ldirish etarli bo‘lmasa va o‘n uchta hujum jangning oqibatini hal qilmasa, unda bosh qo‘mondon ikkilanmasdan jangga saralangan jangchilardan tashkil topgan o‘z zaxiralarini kiritishi kerak bo‘lgan. Agar shunda ham g‘alabaga erishilmasa, bosh qo‘mondon o‘zi dadillik bilan jangga kirishi va shaxsiy namuna ko‘rsatib jangchilarning ruhlarini ko‘tarishi kerak edi. Bosh bayroq nazardan chetda qolmasligi kerak edi.

Foydanalingan manbalar:

<http://www.marifat.uz/marifat/ruknlar/fan/2713.htm>

<http://reja.tdpu.uz/shaxsiyreja/content/3352/html/>

Adabiyotlar ro‘yxati:

Temur tuzuklari kitobi.